

Le soutien au logement des personnes souffrant de troubles psychiques invalidants : quelles solutions domiciliaires de rétablissement aujourd'hui et pour demain ?

Joseph d'Hautefeuille

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Discipline : Management & Gestion des Organisations

Parcours : Gestion des Établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Working paper - Preprint

Version du manuscrit : 2023

Publication sur Zenodo : 2026

Résumé (FR) :

Cette note de recherche propose une réflexion sur les formes de soutien au logement destinées aux personnes souffrant de troubles psychiques invalidants, à partir d'un croisement de travaux français et nord-américains. Elle interroge les évolutions contemporaines des politiques d'habitat et d'accompagnement, dans un contexte de sortie de crise psychiatrique, avec ou sans hospitalisation, marquées par des risques accrus de désinsertion résidentielle et sociale.

Le travail met en perspective les deux principaux modèles d'intervention — le modèle traditionnel d'habitat sous conditions (Treatment First) et le modèle du Logement d'abord (Housing First) — en les replaçant dans leurs fondements éthiques, leurs conceptions du sujet, du droit au logement et du rôle de l'accompagnement.

Plutôt que d'opposer ces approches, l'analyse interroge les conditions d'un soutien au logement ajusté aux trajectoires, aux préférences et aux besoins des personnes. Elle défend une lecture ouverte et pluraliste des solutions domiciliaires, fondée sur la diversité des formes d'habitat, la continuité des parcours et la coordination entre secteurs sanitaire, social et médico-social, dans une perspective de rétablissement et d'inclusion sociale.

Mots-clés : Housing First ; Treatment First ; santé mentale ; inclusion sociale ; politiques du logement ; soutien au logement ; logement accompagné

Abstract (EN) :

This research note offers a reflection on housing support strategies for people with severe and disabling mental health conditions, based on a cross-analysis of French and North American studies. It examines contemporary developments in housing policies and support services in the context of psychiatric crisis exits, with or without hospitalization, which are often associated with increased risks of residential and social exclusion.

The study compares the two main intervention models — the traditional conditional housing model (Treatment First) and the Housing First model — situating them within their ethical foundations, conceptions of the individual, the right to housing, and the role of support.

Rather than opposing these approaches, the analysis examines the conditions for housing support tailored to individuals' trajectories, preferences, and needs. It advocates an open and pluralistic understanding of residential solutions, based on diverse housing forms, continuity of pathways, and coordination across health, social, and medico-social sectors, with a focus on recovery and social inclusion.

Keywords : Housing First ; Treatment First ; mental health ; social inclusion ; housing policy ; housing support ; supported housing

Introduction

En sortie de crise et d'hôpital psychiatrique, les convalescents de troubles invalidants en rémission connaissent souvent des difficultés de réinsertion lourdes et des risques de rechute, d'expulsion locative et/ou de parcours de rue s'ils ne sont pas solidement aidés. Mais comment les aider au mieux ? La priorité d'une qualité domiciliaire est un enjeu clairement identifié depuis des décennies : au-delà-même du droit au logement, humanitaire et citoyen, construire et soutenir une solution de logement pérenne et sécurisante est une nécessité de santé publique et d'intégration sociale pour cette population (Ogilvie, 1999 ; Baronnet & Alberghini, 2018 ; Azevedo, 2021).

De part et d'autre de l'Atlantique Nord, les approches concernant les modalités d'habitat et d'accompagnement au mieux-être psychosocial des personnes présentant des besoins de soutien en santé mentale tendent aujourd'hui à fusionner autour d'un modèle commun émergent, celui du « Logement d'abord », et d'une approche « orientée rétablissement » (Baronnet & Alberghini, 2018 ; Azevedo, 2021). Rétablissement, c'est-à-dire « une manière de trouver du sens et de vivre une vie satisfaisante en dépit des contraintes de la maladie », traduisent Tinland, Girard, Loubière et Auquier (2016). Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau modèle et peut-on toutefois affirmer qu'il offre bien le meilleur soutien pour les personnes concernées ?

A travers des aller-et-retour entre les expériences pionnières françaises et nord-américaines, nous montrerons en quoi l'approche du « Logement d'abord » repose sur une ambition éthique largement partagée et présente des résultats encourageants pour les adultes souffrant de troubles psychiques invalidants. Puis nous apporterons quelques nuances et précisions afin de mieux donner à comprendre les périmètres de cette solution et les conditions de son efficacité.

1. Les ambitions éthiques qui renouvellent le système existant

De nos jours, les politiques gouvernementales convergent dans le sens d'un virage domiciliaire centré sur l'auto-détermination des personnes souffrant de troubles psychiques invalidants - au Québec depuis 2014, en France depuis 2018. Elles ont fait leurs la critique des institutions d'accueil et de la coordination entre milieux professionnels, pour concevoir de nouvelles approches interdisciplinaires plus souples en faveur du rétablissement et de la stabilisation globale des intéressés.

1.1 Les deux modèles

Durant le dernier demi-siècle, dans le monde occidental, deux systèmes correspondant à deux modèles théoriques principaux ont été déployés successivement en faveur de la stabilisation résidentielle et de l'intégration sociale par le logement des personnes souffrant de troubles psychiques invalidants. Le premier s'enracine dans une culture collective et institutionnelle forte ; le second est centré sur un sens aigu de la singularité de l'individu. Tous deux présupposent la prévalence des risques de désaffiliation sociale pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves ; et, réciproquement, le risque d'être touchées par des problèmes de santé mentale aigus pour les personnes en situation de précarité socio-économique marquée (Beaudoin, 2016 ; Baronnet & Alberghini, 2018).

1.1.1 Le modèle « Treatment First » de l'habitat sous conditions

Le modèle du continuum résidentiel dit « en escalier » offre un éventail de structures d'hébergement temporaires plus ou moins encadrées en fonction de l'acquisition réelle ou supposée d'autonomie des personnes accueillies. Il est sous-tendu par une logique de parcours progressif d'une vie de rue ou de rupture familiale au logement, et du collectif à l'individuel, un parcours décidé par les professionnels du milieu en

fonction de leurs évaluations sur dossier et en situation. Il est assimilé à la logique du « *Treatment First* » (Traitement d'abord), familier au milieu sanitaire. La norme suppose que la personne passe par des étapes adaptatives de capacitation : observance d'un traitement psychiatrique, abstinence de produits psychoactifs, habitudes de sollicitation des interlocuteurs adéquats, mobilisation sur objectifs. Ce n'est que sous de strictes conditions qu'elle pourra bénéficier du service final que serait l'obtention d'un logement personnel hors institution (Ogilvie, 1999 ; Piat et al., 2009 ; Beaudoin, 2016 ; Baronnet & Alberghini, 2018 ; Azavedo, 2021).

Dans ce contexte, l'expérience résidentielle consiste dans un « habitat d'assistance » (Gardella, 2016). Au Québec, c'est l'hôpital qui en est le principal gestionnaire. En France, ce modèle est investi dans les trois champs assez clivés du sanitaire psychiatrique (via la politique de secteur), du social (via les politiques de lutte contre l'exclusion et le sans-abrisme) et du médico-social (via les structures d'hébergement dédiées au handicap psychique). A l'instar de Baronnet & Alberghini (2018), au vu des difficultés majeures pour intégrer les dispositifs d'hébergement médico-sociaux depuis une situation de grande instabilité et de leur faible articulation entre eux, ce dernier champ sera peu cité ici en solution de référence. Quel que soit le dispositif national, on retrouve en tout cas des structures similaires au Québec et en France (Piat et al., 2009 ; Baronnet & Alberghini, 2018 ; Azavedo, 2021).

Au Québec, ce système en escalier a connu un certain recul depuis les années 2000, et, en 2014, dans le cadre de la politique nationale de lutte contre l'itinérance, une réduction massive de son financement y a été envisagée au profit d'un soutien à l'inclusion en logement privés intégrés à la vie de la cité (Piat et al., 2009 ; Beaudoin, 2016). En France, sans qu'un tel choix financier n'ait encore été annoncé, on constate un renforcement des politiques de santé mentale sur le versant du domicile personnel (en accès ou en maintien) depuis les années 2010, ainsi que certains discours politiques de disparition du sans-abrisme par ce biais (Baronnet & Alberghini, 2018).

1.1.2 Le modèle « *Housing First* » de l'habitat autonome avec soutien à la demande

Le modèle du « *Housing First* » (Logement d'abord), plébiscité depuis moins longtemps, s'adresse initialement aux personnes sans-abri atteintes de troubles de santé mentale. Il se concentre sur un placement individuel direct en logements publics ou privés, aussi normaux que possible, sinon en structures associatives pérennes, aux conditions de vie assez similaires. Un accompagnement à la carte plus ou moins intensif est offert, selon les besoins de la personne concernée et suivant ses propres évaluations et demandes. Il vise une amélioration du bien-être, de la satisfaction et de la qualité de vie des intéressés, de leur fonctionnement et intégration en société, et en somme des coûts sociaux. Il n'y a pas de préalable imposé pour bénéficier de cette orientation, sinon un profil spécifique dans certains programmes comme ceux des débuts. Il n'y a pas de contrepartie exigée hors celles prévues pour des locataires ordinaires (Ogilvie, 1999 ; Baronnet & Alberghini, 2018 ; Tinland, Girard, Loubière & Auquier, 2016 ; Beaudoin, 2016 ; Mc All, 2018 ; Azavedo, 2021). En cas de régression, il n'y a pas d'obligation de quitter les lieux pour un milieu plus protégé : la personne fait ses choix sur les fondements du droit commun.

Théorisé aux Etats-Unis en 1992, ce modèle d'accueil et d'accompagnement a essaimé presque aussitôt au Canada (Beaudoin, 2016 ; Azavedo, 2021) pour inspirer ensuite la France dès 2009 à travers le programme expérimental pour personnes souffrant de troubles psychiques issues de la rue « Un Chez Soi d'abord » (Tinland et al., 2016 ; Azavedo, 2021). Celui-ci repose sur un parc de logements privés mis à disposition sous statut d'Appartements de coordination thérapeutique (ACT) susceptibles d'être conservés par les intéressés via des baux glissants, directs, ou en sous-location. Des dispositifs d'inspirations semblables avaient déjà pu voir le jour en France (Baronnet & Alberghini, 2018) comme en Amérique du Nord (Ogilvie, 1999), mais de façon moins justifiée scientifiquement (faiblesse du nombre

d'enquêtés et des grilles d'analyse) et moins déployée politiquement. Citons, en France, le dispositif social des résidences accueil, parmi d'autres établissements très singuliers et locaux reposant sur l'intermédiation locative, ainsi que les fonctionnements résidentiels supportés par des équipes mobiles psychiatriques, médico-sociales (SAMSAH) ou hybridées (socio-sanitaires). La notion québécoise de « soutien au logement », relayée par Ogilvie, qui va du choix du lieu et de l'accompagnement au soutien domiciliaire, illustre bien la pratique commune.

1.2 La critique de l'institutionnalisation des usagers

Le système traditionnel pose plusieurs problèmes au plan de la dignité, de la qualité de vie et des parcours des usagers, dénoncés dans divers contextes militants, jusqu'à convaincre les décideurs politiques. Aujourd'hui sociétal, ce mouvement domiciliaire correspond à celui enclenché dès les années 1970, en France, par la sectorisation psychiatrique (Baronnet & Alberghini, 2018 ; Azavedo, 2021). Mais sur quels critères ce changement global d'orientation s'est-il réalisé ?

D'une part, nombre de professionnels du soin et de l'accompagnement, ou familles, justifient des distorsions faites aux droits et à la dignité du sujet par la tendance de bien des usagers à déborder les cadres du bien commun établis par l'institution ou la société. Face à des comportements présumés « à risques », inquiétants, déviants ou dangereux, ils entretiennent des logiques préventives de sécurisation dans l'habitat, de la définition de règles de vie restrictives à la menace d'expulsions d'office, en passant par la surveillance, la dénonciation des transgressions et les sanctions. Mais cette approche institutionnelle est de plus en plus reconnue comme très fragile sinon biaisée, traduisent Mc All (2016) et Azavedo (2021). Sur des bases interprétatives, les encadrants semblent chercher autant à sécuriser qu'à se sécuriser. Or quel est le niveau de danger réel, la plupart du temps ?

En arrière-plan, un double discours déconcertant se fait jour autour d'un « chez soi pas chez soi ». S'y impose une forme d'aliénation personnelle par l'adoption de conduites normées d'autonomie et d'intimité. Comment alors s'approprier les lieux mis à disposition, si ce n'est sa vie elle-même ? Extension du modèle dominant-dominé et de contrôle social hérité de l'asile, il en résulte un ré-enfermement et une précarisation symboliques, sinon réels, des personnes accompagnées.

Plus largement se pose la question de l'implication des usagers dans la construction et l'évaluation des projets, dispositifs, politiques et communications qui les concernent. « *Rien sur nous sans nous* », dit le slogan. Bien des auteurs ont montré en effet que la qualité émancipatrice des politiques et des pratiques ne peut pas être au rendez-vous quand on ne consulte pas les premiers intéressés sur leurs préférences (Piat et al., 2009) et quand on ne les invite pas à choisir leurs soutiens (Ogilvie, 1999). Leur instabilité résidentielle elle-même pourrait d'ailleurs s'expliquer par les pressions faites sur eux (Piat et al., 2009 ; Baronnet & Alberghini, 2018).

D'autre part, des dysfonctionnements marqués et des logiques d'exclusion subséquentes apparaissent dans les parcours des usagers de la psychiatrie en situation de perte ou rupture de logement (Baronnet & Alberghini, 2018). Le manque de coordination entre intervenants à tous les niveaux s'explique avant tout par un cloisonnement professionnel et budgétaire et un manque de compréhension réciproque. Au sein des milieux hospitaliers, d'une part, on constate une incapacité à assurer un soutien de transition pour un retour des patients à la vie ordinaire, les services ambulatoires étant sous-dotés au sein de la psychiatrie. Entre sanitaire et social, d'autre part, le sanitaire méconnaît les subtilités administratives des démarches de relogement, qu'il peine à manier ; là où le social méconnaît le périmètre des pratiques et institutions soignantes et tend à considérer son interlocuteur comme unique recours pour finalement le disqualifier. Cette organisation des institutions est dite « en silos » : chaque opérateur entretient des

méthodes qui lui sont propres et des critères d'accès sélectifs tels que la continuité des parcours s'en trouve empêchée et la rupture facilitée, et les usagers se voient cantonnés à un service particulier sans être pris en compte dans leur globalité.

1.3 La promotion d'un usager sujet de droits et libre de choix

A partir de ces constats, il n'est pas question de reproduire à l'extérieur des programmes sur-sécurisés rappelant l'hôpital. L'affranchissement des effets pervers de l'institution doit dépasser la libération de ses murs et de ses règles pour se concentrer d'abord sur les intérêts des personnes concernées, émis avec ou par elles (Ogilvie, 1999 ; Piat et al., 2009). Précisément, l'utilisateur est avant tout une personne humaine, d'égale valeur, « *avec son passé, ses compétences, ses travers, sa complexité, son potentiel* » (Mc All, 2018). Ce qui revient pour tout un chacun, comme le rappellent Ogilvie et Mc All, à accepter les personnes souffrant de troubles psychiques et/ou en difficultés dans toute leur diversité comme des alter ego – et c'est là que, par effet miroir, l'idéal du Logement d'abord s'enracine. Mc All résume la vision du rétablissement au Chez Soi/At Home Montréal en ces termes : « *Être rétabli dans sa pleine humanité ou, en tout cas, avoir le sentiment d'être sur le chemin qui y mène* ». Le travail mené réside donc à la fois dans une aide sociale concrète à sortir d'une forme de misère pour accéder à différents droits et à une stabilité, mais aussi dans un processus psychosocial symbolique de révélation du sujet. Le levier de celui-ci : une reconnaissance existentielle et sociale où le « disparu au monde » ¹ fait l'expérience sur lui d'un regard des autres renouvelé, qui renouvelle alors sa conscience et son estime de soi et le fait « réapparaître au monde ».

Pour les promoteurs d'un droit et d'un accès au Logement d'abord, ce

¹ Terme emprunté par Mc All au psychiatre Jean Furtos, qu'il rapporte aux chômeurs, bénéficiaires d'aides sociales, jeunes en difficultés, travailleurs pauvres et femmes victimes de violences ou d'abus.

rétablissement du sujet quel qu'il soit dans sa « pleine humanité » est au fondement d'un parcours de relogement satisfaisant. Il y a ainsi un avant et un après l'entrée en logement personnel soutenue par l'« orientation rétablissement » - le temps où l'on était réduit à un symptôme médical ou moral (sans-abri, toxicomane, malade mental, déviant), où l'on était abusé par des proches, abordé comme un objet ou sous contrôle d'une institution ; et le temps où l'on reprend le contrôle de sa vie à son propre compte, où l'on se remet à prendre ses propres décisions et où l'on se reconstruit (Mc All, 2018).

2. Un modèle fondé sur la preuve aux données encourageantes

Outre-atlantique, la relative ancienneté du soutien au logement pour les personnes souffrant de troubles psychiques a autorisé de nombreuses analyses basées sur les expériences des professionnels et perceptions des usagers (Ogilvie, 1999 ; Beaudoin, 2016). En France, en revanche, il existe peu de travaux fondés scientifiquement à grande échelle sur l'inscription et le soutien en logement des personnes souffrant de troubles psychiques invalidants, sa mise en œuvre restant encore marginale et peu structurée hors initiatives locales (Baronnet & Alberghini, 2018). En cela, la comparaison menée par Un Chez Soi d'abord dans plusieurs mégapoles françaises pour 2014-2015 entre les expériences de près de cinq cents bénéficiaires, dont la moitié issue du dispositif et l'autre moitié du système en escalier, s'est montrée novatrice (Tinland et al., 2016). Dans un contexte d'évaluation financière accrue des dispositifs de soins et de solidarité, au regard des habituelles analyses clairsemées de l'existant, elle a su convaincre politiquement. Mais sur quels indicateurs avantageux se fondent précisément ce dispositif français et ses devanciers ?

2.1 Profil de population et réduction des coûts sociaux

Les dispositifs du Logement d'abord d'Amérique du Nord et de France ciblent initialement des populations en très grandes difficultés personnelles, sociales et sanitaires. Une convergence de trajectoires apparaît autour de l'expérience de rue, de l'abus de produits psychoactifs, de tendances à la condition de victimes, à l'isolement social et aux velléités suicidaires. Ces nombreuses difficultés ou inadaptations et l'inclusion de ces populations imposent des soins et séjours hospitaliers, des accompagnements et hébergements en résidence d'urgence ou de réinsertion, des prestations alimentaires directes, des consultations en médecine de ville ou accueils médico-sociaux, etc., et ce de façon réactive et relativement

récurrente. Pour la plupart non-productives de cotisations au bien commun, ces populations dépendent presque entièrement des aides publiques et citoyennes et sont donc susceptibles de coûter cher à la société sans retour sur investissement.

Face à ces réalités, dans sa conception issue du mouvement *Housing First*, le Chez Soi d'abord se fait fort de chiffrer son impact budgétaire sur l'utilisation des services sanitaires et sociaux par ses usagers relogés de façon pérenne. En deux ans de programme, on observe ainsi une diminution de recours aux aides de première nécessité correspondant à 17 500 euros d'économies par personne et par an, par rapport aux recours des personnes maintenues en institutions d'hébergement. Sur cette base, conclusion est faite que le programme, budgété à hauteur de 14 000 euros par personne et par an, est remboursé par cette économie et permet même un petit retour sur investissement de 3500 euros par personne et par an (Tinland et al., 2016), sans parler des retours offerts par l'inclusion durable des intéressés.

Ogilvie (1999) traduit ce gain financier *via* une étude de Baker et Douglas (1990) : les mauvaises conditions résidentielles produisent une mauvaise qualité de vie et augmentent les besoins non-comblés. Mais l'inverse est aussi valable : à bonnes conditions résidentielles, réduction des besoins non-comblés.

2 . 2 L'ancrage durable dans l'habitat et dans la « communauté »

D'un côté, la vie à la rue puis en institutions d'hébergement produit une désaffiliation sociale, en effet, renforcée lorsque les personnes hébergées évoluent de centre d'hébergement en centre d'hébergement, avec des intermédiaires de rue et/ou d'hôpital. Des effets d'expulsion ou de retours spontanés à la rue président à cette spirale. D'un autre côté, les usagers du Logement d'abord sont inclus d'office dans ce que les Anglo-saxons et Québécois nomment la « communauté », c'est-à-dire la société ordinaire tangible – les services du territoire, le quartier, le voisinage,

le réseau personnel, le droit commun. Et, plus stables sur un même lieu de vie, à durée égale, il s'avère qu'ils y sont mieux intégrés (Tinland et al., 2016 ; Beaudoin, 2016 ; Mc All, 2018).

En arrière-plan, c'est une réhabilitation plus globale que l'accès au logement pérenne et la stabilité dans celui-ci permettent. De nombreuses études nord-américaines des années 1990 aux années 2010 montrent une double motivation pour durer en logement personnel : non seulement des coûts moindres pour les usagers dans leurs dépenses de vie quotidienne plutôt que dans un lieu de vie transitoire, mais aussi une satisfaction morale importante.

Mc All (2018) rend compte des perceptions d'*empowerment* des personnes concernées, sur le moyen terme, dans leur contexte de relogement. A 1 an et demi du programme de Logement d'abord montréalais, observe le sociologue britannique, la vingtaine d'usagers enquêtée exprime un sentiment fort d'autonomie décisionnelle passant par le fait d'avoir son propre domicile où payer son loyer, être en sécurité et être en charge de sa propre existence (horaires de vie, repas, activités, contacts sociaux...). A 4 ans, une fois le programme de soutien terminé et les liens avec les professionnels en partie rompus sinon par une aide au loyer, les mêmes usagers - surtout ceux aux besoins en santé mentale modérés - remarquent que le programme leur a permis une certaine reprise de contrôle sur leur vie : accès à un logement, maintien de soins, écoute, acceptation de leur singularité, reconnaissance, mais aussi confrontation à la nécessaire prise de décision par soi-même.

On est loin, ici, du cadre de vie souvent vécu comme très réglementé voire excluant de l'hébergement social. Est-ce à dire que les comportements pouvant être perçus par autrui comme inadaptés ou déviants se sont raréfiés ? Ou peut-être ces perceptions et leurs effets possibles de rejet mutuel ont-elle diminué de par une vie

plus privée, moins exposée. Les revues de littérature d'Ogilvie (1999) et Beaudoin (2016) et les études quantitatives de Piat et al. (2009) et Mc All (2018) se rejoignent en tout cas sur la résilience que peut engendrer une forte possibilité de choix des usagers. La liberté de sélection de leur logement puis d'organisation de leur vie quotidienne préside à une amélioration de leur qualité de vie et d'inscription sociale.

2 . 3 La régulation des symptômes et des besoins en soins intensifs

Les études sont unanimes également pour conclure à une diminution des symptômes sévères en cas d'accès au logement personnel avec soutien (Ogilvie, 1999 ; Beaudoin, 2016 ; Tinland et al., 2016 ; Mc All, 2018). Cette stabilité nouvelle en logement dans un contexte respectueux de la dignité et des libertés favorise un mieux-être en soi. Mais elle augmente aussi, avec l'aide d'équipes pluridisciplinaires au suivi variable ou intensif², l'acceptation de la prise de traitement, et concourt à la continuité des soins (Beaudoin, 2016 ; Mc All, 2018). En corrélation, le taux de réhospitalisations psychiatriques est faible et les durées de séjour sont raccourcies (Ogilvie, 1999 ; Beaudoin, 2016 ; Tinland et al., 2016 ; Mc All, 2018). A considérer le prix de journée hospitalier moyen de 1300 euros par personne et par nuitée cité par Tinland et al. (2016), on prend la mesure de la valeur ajoutée de tels dispositifs pour les finances publiques. Ces effets bénéfiques pour les personnes concernées semblent particulièrement nets pour celles qui connaissent initialement des troubles mentaux graves (notamment les schizophrénies) ou de fortes consommations de produits psychotropes (Tinland et al., 2016 ; Beaudoin, 2016 ; Mc All, 2018). Si l'accès au logement ordinaire est couplé d'un soutien intensif, ces personnes initialement très invalidées sont susceptibles de trouver un emploi plus

² Le modèle québécois présenté par Beaudoin (2016) échelonne le niveau d'intervention entre Soutien d'intensité variable (SIV) et Suivi intensif dans la communauté (SIC). La nuance est dans la fréquence, la complexité et le degré des moyens. Le SIC autorise entre autres la remise directe des traitements médicaux. (Les sigles ont légèrement changé, en 2023, mais le système reste le même.)

vite (Beaudoin, 2016).

Certes, intégrer le système de relogement en escalier produit aussi ce type de stabilisation du psychisme et des soins, mais de façon moins significative. Comme le signalent Tinland et al. (2016), au regard du groupe témoin, les bénéfices constatés pour Un Chez Soi d'abord sont renforcés et accélérés, en particulier dans les six premiers mois de l'accueil.

3. Un projet de société encore à affiner et consolider

Au regard de ces ambitions éthiques et de ces résultats, il pourrait être tentant de se laisser aller à un biais de confirmation sur la supériorité de ce nouveau modèle aux hypothèses de départ largement vérifiées et de le systématiser ou verrouiller, comme au Canada en 2014 (Beaudoin, 2016). Bénéfiques pour les personnes souffrant de troubles psychiques, les dispositifs de soutien au logement présentent toutefois des limites qu'il est important de pouvoir repérer. Identifier dans quelle mesure ces dispositifs pourraient ne pas être transformateurs et émancipateurs permettra en effet de mieux mesurer le degré d'efficacité de la démarche et d'affiner les objectifs de son déploiement autant que ceux d'une restructuration de l'existant.

3.1 Les impacts nuls ou mitigés du Logement d'abord

Concernant les bénéficiaires atteints de troubles ou consommateurs de drogues modérés ou légers, les études établissent un très faible impact des dispositifs du Logement d'abord sur leur réseau de soutien social – qui tend à être comblé par les professionnels – (Ogilvie, 1999), sur leur santé mentale et physique et sur leur recours aux soins (Beaudoin, 2016 ; Tinland et al., 2016). Par opposition aux personnes schizophrènes du Chez Soi d'abord, Tinland et al. précisent aussi que les personnes diagnostiquées bipolaires y perçoivent peu l'amélioration de leur qualité de vie et de leur rétablissement, par rapport à celles du groupe témoin résidant dans le système d'hébergement en escalier. Si ces dispositifs ne sont pas la solution-miracle pour ces publics, il est donc tentant d'en conclure que les configurations plus institutionnelles ne sont pas si inadaptées et périmées et peuvent rester porteuses d'espoir, tel que Piat et al. (2009) puis la résistance québécoise face à Ottawa l'ont supposé.

Concernant les revenus des usagers du Chez Soi d'abord, par ailleurs, Tinland et al. (2016) signalent que, pour la plupart, ils ne reprennent pas d'emploi et continuent à vivre de l'Allocation pour adulte handicapé (AAH). Ils notent, pour une partie d'entre eux, aussi, un surcroît de demandes de colis alimentaires. Concernant leurs attachements et conduites, enfin, ils notent un impact nul quant à leurs liens avec l'univers pénitentiaire. Qui dit amélioration du cadre de vie, en vérité, ne dit pas nécessairement changement net dans les pratiques du quotidien héritées d'un parcours singulier.

3.2 Des biais de représentativité relatifs au logement désirable

Les nombreuses études nord-américaines sur le soutien au logement et le Logement d'abord présentent, selon Ogilvie (1999) et Beaudoin (2016), des biais de raisonnement et de jugement que peut impliquer une littérature parcellaire ou très orientée dans ses approches, soit du fait des personnes interrogées (biais de désirabilité), soit du fait de la subjectivité de l'enquêteur (biais de confirmation), soit parce que l'objet ou la population des enquêtes sont trop restreints. Certaines conclusions ne sont pas représentatives des besoins de l'ensemble de la population atteinte de troubles psychiques avérés et en situation de précarité, celles-ci étant portées sur des cas singuliers.

De fait, qui n'a guère été interrogé ? Une large part des enquêtes réalisées auprès des usagers s'est concentrée sur des personnes vivant en logement indépendant, ou à la rue mais sans connaissance de l'hébergement institutionnel, relèvent Piat et al. (2009). De là, on a généralisé sur le fait que les usagers en santé mentale préféreraient vivre seuls dans leur propre appartement et on a conclu d'une appropriation domiciliaire plus forte et d'une stabilité en logement relativement durable par ce biais. Mais qu'en est-il lorsque l'on interroge des personnes qui vivent en hébergement institutionnel, pour partie marquées par un parcours de

précarité ? Suivant leur étude, environ un tiers des répondants vivant en accueils familiaux en région montréalaise préfère y demeurer. Même quota dans les foyers de groupe. Et 43% dans les appartements dits « supervisés », avec une présence de professionnels dans les locaux. C'est dire que le logement indépendant privé ou public n'est pas le seul horizon envisagé par les usagers en termes de qualité de vie ; il est même une préférence certes importante mais minoritaire par rapport à la variété d'autres modes de vie.

Déployer le modèle du Logement d'abord en restant fidèles à ses valeurs suppose en somme de ne pas se fixer uniquement sur le cadre de vie qu'est l'habitat « logement privé ou social » diffus tel que la norme sociale le conçoit (Ogilvie, 1999 ; Piat, 2009 ; Beaudoin, 2016 ; Baronnet & Alberghini, 2018). Beaudoin (2016) questionne ainsi le fait que la majorité des études sur le Logement d'abord des années 2000-2013 se penche sur des dispositifs états-uniens inscrits dans une forte densité urbaine et dédiés à des publics itinérants essentiellement afro-américains ou anciens combattants. Mais offre-t-il la même valeur ajoutée pour une population itinérante du Canada principalement issue des communautés autochtones des « Premières Nations » et du monde rural ?

Quels sont les critères de qualité de vie et indicateurs de mieux-être adaptés à telle ou telle population, au fond ? A elles de le dire. C'est ainsi qu'Ogilvie (1999) invoque davantage de recherches qualitatives sur ce que représentent des prestations réussies pour les usagers, pour aider à mieux comprendre leurs besoins et attentes et y répondre. Quant à Baronnet et Alberghini (2018), elles défendent le développement, en parallèle du logement en complète autonomie, de solutions d'habitat et d'accompagnement collectives ou semi-collectives, pourvu qu'elles reposent sur un accueil durable, digne, inconditionnel à bas seuil et à la carte, à la façon des pensions de famille. Ces solutions peuvent en effet mieux répondre aux besoins de certains en matière de lutte contre l'isolement et d'entraide entre pairs.

3.3 Un accompagnement à ajuster à l'aune des plus vulnérables

En considérant le Logement d'abord de façon extensive, il ne s'agit pas moins que d'ouvrir à un équilibre entre accompagnement et autonomie par un soutien ajusté aux besoins énoncés de et par la personne. Plusieurs auteurs en appellent ainsi, en plus de nouvelles études d'impact et comparatives sur les dispositifs existants, à ce qu'Ogilvie nomme des recherches « discriminantes », c'est-à-dire attentives à quel soutien en logement ou hébergement proposer à quels profils de publics.

Considérant les personnes en situation de grande précarité, Baronnet & Alberghini (2018) préconisent en premier lieu une coordination inter-services autour d'un projet global de la personne, tant psychique que social, indépendamment de leurs seules institutions. Ce projet doit être construit non pas pour mais avec elle, doit durer le temps nécessaire et doit s'adapter en intensité en fonction des besoins. Selon ces chercheuses, en effet, l'accès et le maintien en logement se fondent sur une efficacité des services de santé mentale ambulatoires vers lesquels il s'agirait de transférer l'essentiel des financements de la psychiatrie et qu'il faudrait réformer en favorisant les interventions transitionnelles en aval de l'hospitalisation. Des services pluridisciplinaires comme les Équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) ou de type Un Chez Soi d'abord, qui seraient aptes à se mobiliser pour rencontrer les mêmes personnes jusqu'à deux fois par jour, sept jour sur sept, ou à offrir un accompagnement sans le contractualiser, pourraient assurer cette coordination renforcée. Autant de moyens de réduire l'angoisse ou le stress des personnes concernées, de garantir leur stabilité à domicile et d'éviter l'orientation vers l'hôpital.

Par rapport aux équipes mobiles, les équipes d'accompagnement basées sur place apportent, selon Beaudoin (2016), une meilleure santé mentale, une meilleure

socialisation, plus de satisfaction et une meilleure qualité de vie, étant plus disponibles et réactives, ainsi que plus aptes à prévenir les expulsions. Pour garantir leur valeur ajoutée, sans effets excluants ou toxiques, deux conditions : qu'elles suivent une approche « Logement d'abord » et « rétablissement » et que leur accompagnement n'ait pas de limite dans le temps (Beaudoin, 2016 ; Mc All, 2018).

Un minimum de soutien domiciliaire au long cours conditionne en effet la stabilité et le bien-être des membres de la société les plus fragiles psychiquement et socialement (Beaudoin, 2016 ; Mc All, 2018 ; Baronnet & Alberghini, 2018). Face aux surgissements de soi-même ou d'autrui, autrement, le risque de détérioration de leur situation voire de désinsertion complète (rupture des traitements médicaux, des liens sociaux, de l'aide financière au logement, expulsion, etc.) serait majeur (Mc All, 2018). Selon le psychiatre Alain Mercuel, chef du service de l'hôpital Sainte-Anne « Santé mentale et Exclusion sociale » depuis vingt ans, ainsi, « *les psychotiques ont besoin d'être suivis une vie entière* » (Baronnet & Alberghini, 2018). La possibilité de maintenir un tel soutien pour les personnes aux besoins élevés en santé mentale est donc considérée par le sociologue britannique Mc All comme un impératif éthique.

Conclusion

Le modèle du « Logement d'abord » nourri par l'approche « rétablissement » paraît une solution solide pour la réinsertion des personnes sortant d'hôpital psychiatrique ou en convalescence de troubles psychiques invalidants. Certes, elle n'est pas infaillible et ne règle pas toutes les difficultés des personnes concernées, mais elle autorise déjà un maintien durable en logement des personnes considérées comme les plus difficiles à loger, comme le rappelle Beaudoin (2016). La condition éthique pour déployer ce modèle réside néanmoins dans sa lecture extensive : l'avenir, pour ces personnes, n'est pas dans le virage domiciliaire complet et le clivage des décideurs entre un soutien au logement ordinaire et des services en résidence moins ordinaire. Leur avenir est au contraire dans le maintien d'une ouverture sur une pluralité de types de logement et de niveaux d'intervention, à l'aune de leurs préférences individuelles, doublé d'une fluidification de la circulation entre les services mis à disposition. C'est bien là qu'est le défi pour les professionnels de terrain : passer du modèle global à la démultiplication des déclinaisons pratiques, de la pensée pieuse et du mot d'ordre à une action commune outillée.

Une stratégie nationale globale reste incontournable pour déployer un soutien au logement efficient pour les personnes atteintes de troubles psychiques invalidants. Ce projet n'est possible, en effet, que si logements il y a, assortis de financement des programmes de soutien associés et de subventions individualisées dans le contexte de faibles revenus (Ogilvie, 1999 ; Baronnet & Alberghini, 2018). Or si les allocations d'aide au logement sont aujourd'hui institutionnalisées, en France, les financements du système de solidarité restent peu coordonnés et le droit d'accès au logement pour tous n'est pas même effectif en population générale. Ce manque de logements accessibles, qui a lui-même contribué à emboliser et pervertir le système en escalier, risque donc de compliquer une éventuelle expansion.

En ce qui concerne la France, de plus, il s'agit bien de faire avec l'existant propre à ses trois champs structurels d'intervention sanitaire, social et médico-social, ainsi qu'avec la parole des usagers. Toute la question étant de savoir le niveau de transférabilité et d'essaimage du soutien au logement, au-delà des seuls programmes innovants en intermédiation locative développés depuis la reconnaissance du handicap psychique dans les années 2000, notamment (pensions de famille, Un Chez Soi d'abord, Habitat inclusif). Peut-on éviter la mise en concurrence violente entre établissements et services et la casse budgétaire de l'ancien modèle pour trouver plutôt des ressorts en commun, en effet ? L'accès à une littérature plus abondante permettrait sans doute d'éclairer ce point. Gageons, pour la France, que le Plan du Logement d'abord et de lutte contre le sans-abrisme 2023-2027 et les suivants sauront en tout cas stimuler, consolider et déployer une démarche harmonisée pour le soutien au logement des plus fragilisés.

Bibliographie

- Azevedo, M. (2021). L'appropriation de l'habitat à l'épreuve de l'accompagnement en santé mentale. Le cas des personnes vivant en logement accompagné en France. *Lien social et Politiques*, 87, 233-254.
- Baronnet, J., & Alberghini, A. (2018). Aux portes de la rue ou quand les institutions produisent l'exclusion. Les sortants d'hôpitaux psychiatriques. *Recherche sociale*, N°228(4), 6.
- Beaudoin, I. (2016). Efficacité de l'approche « logement d'abord » : une revue systématique. *Drogues, santé et société*, 14(2), 43-69.
- Gardella, J. (2016). Comment sortir du paradoxe des habitats d'assistance ? Propositions pour un droit inconditionnel à habiter. Texte pour la MRIE Rhône–Auvergne.
- McAll, C. (2018). Apparaître au monde : effets de l'expérimentation Housing First à Montréal après quarante-huit mois. *Vie sociale*, 23-24(3), 85.
- Ogilvie, R. J. (1999)³⁷. Etat de situation du soutien au logement pour les usagers des services de santé mentale. Une revue de la littérature. *Le Partenaire*, 7(2-3).
- Piat, M., Lesage, A., Dorvil, H., Boyer, R., Couture, A., & Bloom, D. (2009). Les préférences résidentielles des personnes souffrant de troubles mentaux graves : Une étude descriptive. *Santé mentale au Québec*, 33(2), 247-269.
- Tinland, A., Girard, V., Loubière, S., & Auquier, P. (2016). *Un Chez soi d'abord. Rapport intermédiaire de la recherche : Volet quantitatif* (p. 12) (Étude quantitative). Faculté de médecine Aix-Marseille Université - Unité de recherche UPRES EA 3279.

³ Résumé en français d'une publication originale anglaise du même auteur datant de 1997. Malgré l'ancienneté, cette revue de littérature a été choisie pour son exhaustivité.